

ASOSIY VOSITALARINI IJARAGA OLIISH HISOBI

Turayeva Gulizahro

Guliston Davlat Universiteti “Iqtisodiyot” kafedrası o’qituvchisi

Yusufaliyev Olimjon

Guliston Davlat Universiteti “Iqtisodiyot” kafedrası o’qituvchisi

Xaydaraliyev Nodirbek¹

Yusupov Nodirbek²

Oripov Shaxboz³

G’aniyev Ozodbek⁴

Guliston Davlat Universiteti SAA fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7866412>

Annotatsiya: Tarixchilarning ma’lumotiga ko’ra, ijara (lizing) kelishuvlari haqida birinchi bor 1066 yillardagi tarixiy asarlarda ma’lumotlar keltirilgan. Unga ko’ra, Vilgelm Britaniya orollarini egallash uchun Normandiyaliklardan kemalarni lizingga olgan. Ushbu tarixiy tajribalar asosida ikki asrdan so’ng, 1248 yilda birinchi rasmiy lizing kelishuvi ro’yxatga olindi, salibdorlar navbatdagi yurishga tayyorlanish asnosida shu yo’l bilan harbiy qurol-aslaha va kiyim-kechakka ega bo’lganlar. “Lizing” atamasi inglizcha “to lease” so’zidan olingan bo’lib “ijaraga olish” degan ma’noni bildiradi. Mazkur atamani iktisodiy muoamalaga kirib kelishi, “Bell” telefon kompaniyasi bilan bog’liq. Ushbu kompaniyaning rahbariyati 1877 yilda o’zining telefon apparatlarini sotmasdan, lizingga berish haqida qaror qabul qilgan edi. Ammo, asosiy faoliyatini lizing operatsiyalari tashkil etuvchi birinchi kompaniya 1952 yilda Amerika Qo’shma Shtatlarida tashkil etilgan “United States leasing Corporation” kompaniyasi hisoblanadi.

Kalit so’zlar: BHMS, moliyaviy ijara, operatsion (joriy) lizing, akkreditiv, inkasso, bank o’tkazmalari, bo’nak to’lovi, ochilgan hisobvaraqlar. Kirish O’zRning me’yoriy hujjatlari (BHMS) xalqaro standartlardan biroz farq qiladi. 6-sonli BHMS “Ijara hisobi”da moliyaviy ijara (lizing)ga shunday tarif bergan: moliyaviy ijara - mulkni (moliyaviy ijara ob’ektini) shartnomaga binoan o’n ikki oydan ortiq muddatga egalik qilish va foydalanish huquqini berishda yuzaga keladigan ijaraviy munosabatlar. Bunda moliyaviy ijara shartnomasi quyidagi shartlardan biriga javob berishi kerak:

- moliyaviy ijara shartnomasining muddati tugagach, moliyaviy ijara ob’ekti ijaraga oluvchining mulki bo’lib o’tishi;
- moliyaviy ijara shartnomasining muddati moliyaviy ijara ob’ekti xizmat muddatining 80 foizidan ortiq bo’lsa yoki moliyaviy ijara ob’ektining moliyaviy ijara shartnomasi tugaganidan keyingi qoldiq qiymati uning boshlang’ich qiymatining 20 foizidan kamrog’ini tashkil qilishi;
- moliyaviy ijara shartnomasining muddati tugagach, ijaraga oluvchi moliyaviy ijara ob’ektini ushbu huquq sotilish kunidagi bozor qiymatidan ancha past narxda sotib olish huquqiga ega bo’lishi va bunda ijara muddatining boshida ushbu huquqning sotilishiga asoslangan ishonchning mavjud bo’lishi;
- moliyaviy ijara shartnomasi amal qiladigan davr uchun ijara to’lovlarining diskontlangan joriy qiymati, moliyaviy ijara ob’ektini ijaraga berish paytidagi joriy qiymatining 90 foizidan ortiq bo’lishi.

Muxokamalar va natijalar

Lizing operatsiyalari bo'yicha hisob-kitobni tashkil qilish. Hozirgi vaqtda amaliyotda lizing operatsiyalari bo'yicha hisob-kitoblarning quyidagi shakllari qo'llaniladi:

- hujjatlashtiriladigan akkreditiv;
- inkasso;
- bank o'tkazmasi;
- ochiladigan hisob varaq;
- bo'nak to'lovi.

Bundan tashqari veksel va cheklardan foydalanib, lizing operatsiyalari bo'yicha hisoblashishlar ham amalga oshiriladi.

Akkreditiv – kelishuv turi bo'lib, unga ko'ra mijozning buyrug'iga asosan, bank to'lov pullarini uchinchi shaxs hisobvarag'iga o'tkazish topshirig'ini oladi.

Inkasso - bank operatsiyasi bo'lib, unda bank mijozning topshirig'iga ko'ra, ko'rsatilgan xizmatlar uchun uchinchi shaxsdan to'lovlarni oladi.

Bank o'tkazmalari - bu mijozning topshirig'iga ko'ra, ma'lum bir summadagi o'tkazmani o'tkazmani oluvchiga to'lov uchun bir bankdan boshqasiga o'tkazish.

Bo'nak to'lovi - tovar va xizmatlar uchun to'lovlarni tovar jo'natilguncha va xizmat ko'rsatilguncha qadar berilishi.

Ochilgan hisobvaraqlar bo'yicha hisob-kitoblar. Ushbu hisob-kitoblarning mohiyati hamkor korxonalarining doimiy to'lovlari amalga oshirilishi bilan izohlanadi. Joriy majburiyatlar summalari ularning kitoblarida yuritiladi.

Ochilgan hisobvaraqlar bo'yicha hisob-kitoblar shaklidan lizing operatsiyalarida foydalanilmaydi, chunki lizing bo'yicha doimiy to'lov lizing shartnomasida kelishib olingan bo'ladi. Agar lizing oluvchi o'zbek kompaniyasi bo'lsa, bo'nak shaklidagi hisob-kitob lizing bo'yicha xalqaro shartnomada birlamchi to'lov sifatida qo'llanishi mumkin.

Lizing to'lovlarini taqsimlash jadvali

Yil	Yil boshidagi majburiyat	Majburiyatning kamayishi	Yillik moliyaviy xarajatlar	To'lov	Yil oxiridagi majburiyat
2019	100 000 000	14 760 000	15 240 000	30 000 000	85 240 000
2020	85 240 000	17 010 000	12 990 000	30 000 000	68 230 000
2021	68 230 000	19 600 000	10 400 000	30 000 000	48 630 000
2022	48 630 000	22 590 000	7 410 000	30 000 000	26 040 000
2023	26 040 000	26 040 000	3 960 000	30 000 000	-
Jami		100 000 000	50 000 000	150 000 000	

Xulosa

Xulosa shundan iboratki bu shakldan xorijiy kompaniya mahalliy tashkilotlarga nisbatan ehtiyotkorlik sifatida foydalanishi mumkin.

Lizing bo'yicha hisob-kitoblarda asosan, aktiv va bank o'tkazmalaridan foydalaniladi.

Akkreditiv asosan, birlamchi to'lovda qo'llaniladi.

Lizing to'lovlari shartnomaga ko'ra, bank o'tkazmalari yordamida amalga oshiriladi. Lizing operatsiyalari yuzasidan qanday hisob-kitob turlaridan foydalanish tomonlarning kelishuviga ko'ra, shartnomada belgilab olinadi.

Lizing to'lov summalarini hisoblab olish muhim ahamiyat kasb etadi. So'ngra shu hisob ishlariga asosan to'lov ishlari amalga oshiriladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: "Adolat" 2016 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. O'zbekiston Respublikasining 21.12.1995 y. 163-I-son va 29.08.1996 y. 256-I-son Qonunlari bilan tasdiqlangan (Oxirgi marta O'zR 23.05.2019 y. O'RQ-542-son Qonuni bilan o'zgartirishlar kiritilgan).
3. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. O'zbekiston Respublikasining 21.12.1995 y. 161-I-son Qonuni bilan tasdiqlangan (Oxirgi marta O'zR 09.01.2019 y. O'RQ-514-son Qonuni bilan o'zgartirishlar kiritilgan).
4. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. O'zR 30.12.2019 y. O'RQ-599 -son Qonuni bilan tasdiqlangan
5. «Banklar va bank faoliyati to'g'risida» O'zR Qonuni 2019 yil 5 noyabrdagi O'RQ-580-son yangi tahrir.
6. "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'zR qonuni (yangi tahrir). 13.04.2016 y. № O'zRQ-404.
7. "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi O'zR Qonuni, 22.10.2019 yil O'RQ-573-son yangi tahrir.
8. "O'zbekiston Respublikasining xalqaro amaliyotida qo'llaniladigan hisob va statistika tizimiga o'tish to'g'risidagi Davlat dasturi". O'zR Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 24 avgustdagi 433-sonli qarori bilan tasdiqlangan.
9. "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi Nizom". O'zR Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan (Oxirgi marta O'zR VMning 22.05.2018 y. 384-son Qarori bilan o'zgartirishlar kiritilgan).
10. Turayeva, G. (2023). FACTORS FOR INCREASING THE STABILITY OF GRAIN PRODUCTION AND PERFORMANCE INDICATORS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(6), 45-50.
11. Otabekov, J., Alikulov, R., Turayeva, G., & Iskanova, M. (2023, April). THE "GREEN ECONOMY" AND ITS PRIORITY FOR IMPROVING ECONOMIC RELATIONS. In International Conference on Business Management and Humanities (Vol. 1, No. 1, pp. 20-24).
12. Turayeva, G., Mamatkosimova, M., Bo'ribekova, O., Jamoliddinova, N., Karimov, R., Kenjayeva, X., ... & Nurqulov, R. (2022). IQTISODIYOT TARMOQLARIDA BIRJA MEXNIZMLARIDAN FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 165-168.
13. Qaxxorovna, T. G. (2023). The Impact of Artificial Intelligence on the Economy. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(2), 57-61.
14. Turayeva, G., Ortiqboyeva, S., Qo'ziyev, I., Rasulov, A., Tojiboyeva, T., Turdibekov, U. B., ... & Yangiboyeva, M. (2022). MADE IN UZBEKISTAN BRENDI BILAN SOTILAYOTGAN EKSPORT MAXSULOTLARINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy dunyoda

innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 240-243.

15. Turayeva, G., Abdullayeva, G., Abdurasulova, N., Ibragimova, A., Meliyeva, L., & Olimjonova, M. (2022). XALQARO BOZORLARDA “MADE IN UZBEKISTAN” BRENDIDAN KENG FOYDALANISH IMKONIYATINI YARATISH MEZONI. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(27), 99-102.